

PROYECTO EDUATRIC
2020-2021/2021-2022

PROFESORAS: DESIRÉE AYUSO DEL PUERTO
PRUDENCIA GUTIÉRREZ ESTEBAN
NIVEL EDUCATIVO: EDUCACIÓN SUPERIOR

FACULTAD DE EDUCACION Y PSICOLOGIA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

1. Descripción de la experiencia innovadora “EDUATRIC”.

1.1. Justificación

Las tendencias educativas emergentes comienzan a considerar las diferencias cerebrales del alumnado, a través de la organización de experiencias personalizadas de aprendizaje que ofrecen respuesta a las necesidades del alumnado y garantizan su acceso al conocimiento (García-Méndez, 2019; Martínez-Navarro, 2017). En este sentido, la gamificación se presenta como una metodología que propicia un aprendizaje significativo, pues el docente a través de su diseño promueve la resolución de problemas, el pensamiento de juego, el compromiso y la motivación (Torres y Romero, 2018; Kapp, 2012). Todo ello, a través de dinámicas, mecánicas y componentes que contribuyen a trabajar los contenidos de manera divertida y amena al incluir actividades que propician la observación, la práctica y la evaluación (Lobo, Paba y Torres, 2020; Contreras, 2017; Werbach, 2012).

Llegados a este punto, resulta necesario destacar la evidencia de que el sistema universitario no puede permanecer ajeno a estas nuevas metodologías innovadoras (Cebrián, Ros, Fernández y Guerrero, 2021), más aún en aquellas asignaturas relacionadas con las TIC, pues nuestra sociedad atraviesa por profundos cambios a raíz de la constante evolución y desarrollo de las tecnologías (Ayuso y Gutiérrez, 2021). De ahí, la necesidad de establecer estrategias formativas en materia de alfabetización digital que faciliten la interacción del estudiante con las tecnologías educativas, garantizando un acceso ilimitado a los recursos, lo cual sería posible si se encuentran en abierto, a fin de reducir la brecha digital (Aquino y Ramírez, 2016; Gértrudix, Gálvez, De la Cuesta y Durán, 2016)

Considerando todas estas cuestiones, surge la presente gamificación que se encuadra dentro del proyecto EDUATRIC, una iniciativa enmarcada dentro de la tesis doctoral “Alfabetización digital universal. Enseñar y aprender en escenarios educativos digitales interactivos e inclusivos”, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España, a través de un contrato para la Formación del Profesorado Universitario, para Desirée Ayuso del Puerto (FPU18/03322). Este proyecto pretende favorecer el desarrollo de habilidades tecnológicas del alumnado de 2º curso del Grado de Educación Infantil de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Extremadura que cursan la asignatura “TIC aplicadas a la Educación”, a fin de contribuir a la adquisición de la alfabetización digital y que puedan participar como ciudadanos activamente en la Sociedad de la Información y la Comunicación. Cabe destacar que más del 95% de las 156 personas, 77 curso 2019-2020 y 79 curso 2020-2021, participantes son mujeres con edades que oscilan entre los 19 y 30 años que proceden mayoritariamente de localidades de nuestra comunidad autónoma.

Atendiendo a nuestro objetivo, se ha articulado la asignatura entorno a la narrativa “El Aquelarre de las 7 Lunas” que sirve de hilo conductor para introducir cada uno de los contenidos que han de adquirir a través de diversas actividades didácticas (misiones) basadas en el uso de las tecnologías educativas. Estas misiones están orientadas a promover el diseño de Recursos Educativos Abiertos que faciliten el aprendizaje abierto y garanticen la equidad educativa al respetar el principio de igualdad de oportunidades en educación, a través de la consideración de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (CAST, 2011), así como fomentar el trabajo en equipo y el desarrollo del pensamiento crítico del alumnado no solo en relación a la solución de los problemas que se les plantean en los retos, sino también al análisis del contenido audiovisual que consume la sociedad y los riesgos y problemas derivados del uso de las TIC. Todo ello pasa por el uso de la gamificación como una metodología activa que posibilita el empleo de herramientas tecnológicas emergentes que facilitan la educación digital de quienes participan en este proyecto y el intercambio de conocimiento con la comunidad educativa a través de un espacio web y redes sociales, apostando por la colaboración Universidad-Escuela.

1.2. Objetivos

Los objetivos didácticos que se persiguen con esta propuesta son:

- Mantener una actitud de innovación y creatividad en el ejercicio de su profesión.
- Utilizar las nuevas tecnologías de la información como instrumento de trabajo intelectual y como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.
- Ser capaz de trabajar colaborativamente a través de espacios virtuales.
- Elaborar materiales didácticos de calidad e inclusivos (DUA), en soporte digital, para el desarrollo del currículo de Educación Infantil.
- Divulgar los aprendizajes en redes sociales con el #claustrvirtual.

1.3. Acciones, procedimientos y recursos utilizados.

1.3.1. Narrativa

En ambos cursos académicos (2020-2021, 2021-2022), antes de empezar el semestre, el alumnado recibe una carta (<https://bit.ly/3NtJswU>) a través de la cual les invitamos a asistir al próximo Aquelarre de las 7 Lunas que se ha convocado en la Facultad de Educación y Psicología de la UEX. Siguiendo esta línea, el primer día de clase se les presenta la narrativa (<https://bit.ly/3MnXL5m>) y se les explica cómo pueden ganar puntos hechizados, obtener recompensas, enfrentarse a juicios mágicos...

La narrativa en ambos cursos es de autoría propia y está basada en la mitología. Durante siglos las mujeres que no se ajustaron a los estándares de la época fueron perseguidas y acusadas de brujería. Marion Cotillard decía recientemente *“Históricamente la libertad de las mujeres siempre ha resultado aterradora. Por eso se suele meter a todo mujer libre e irreverente en la casilla de la loca o la bruja”* (El País, 2022). En honor de todas aquellas mujeres que perdieron su vida, en el curso 2020-2021, comenzamos la experiencia del “Aquelarre de las 7 Lunas. Aventura: Guardianas de la Memoria”. En esta primera parte, un viejo mago poderoso “Entiel” ha escapado de su prisión y amenaza a la sociedad con un virus que se apropia de los recuerdos de las personas infectadas. Si bien, el comienzo de esta historia se remonta al S.XVII, cuando siete jóvenes huyen de los juicios de la inquisición extremeña en su pueblo natal y acaban bajo la protección de este mago en Badajoz. Meses después de convivir, el mago descubre que las jóvenes guardan un secreto: una bola que alberga filamentos que se corresponden con los conocimientos ancestrales de las brujas de su Aquelarre. Movidado por la avaricia intenta robarla y, además, no para hasta conseguir lanzar el hechizo que le permite extraer los recuerdos de la población. Tal es el caos que desata que las jóvenes consiguen capturarlo y encerrarlo en una prisión de alta seguridad de localización desconocida llamada Ventenion. El objetivo de esta experiencia es que nuestras alumnas encuentren y custodien cada uno de los filamentos que contenía la bola original y que las brujas habían dividido por seguridad. Así mismo, mientras los científicos intentan encontrar una vacuna que consiga frenar el virus lanzado por Entiel, deben buscarle y atraparlo.

En el curso 2021-2022, esta historia evoluciona con “El Aquelarre de las 7 Lunas. Aventura: Protectoras de los 4 elementos”. Entiel fue atrapado por las pupilas de brujas que cursaron la asignatura el año anterior, pero durante los meses que siguen a su captura han comenzado a sucederse una serie de acontecimientos (fenómenos catastróficos como inundaciones, erupciones de volcanes, tornados...) que vuelven a poner en peligro a la sociedad. La Sociedad de Brujas de España sospecha que detrás de todos estos ataques se encuentra un grupo de rebeldes que están usando la magia elemental negra; pues se requiere de un gran poder para desatar estas catástrofes. Los humanos lo han denominado cambio climático, pero nuestras pupilas de brujas tendrán la misión de volver a restaurar el orden natural y dar con el paradero de los cabecillas de este grupo de rebeldes. Para ello, durante todo el semestre asistirán a clases de magia blanca elemental en la Universidad Invisible (Universidad de Extremadura) y aprenderán todo lo necesario para poder interactuar con la Madre Tierra siguiendo los consejos de las criaturas elementales que habitan en los cuatro elementos de la

Naturaleza: las salamandras (fuego), las sifides (aire), las ondinas y nereidas (agua) y los gnomos y pigmeos (tierra).

1.3.2. Retos y misiones.

A través de esta narrativa pretendemos garantizar la adquisición y desarrollo de la competencia digital por parte del alumnado del Grado de Educación Infantil de la Universidad de Extremadura de una manera más dinámica, divertida y cercana, con la finalidad de que apliquen estos conocimientos en su futura labor docente. A continuación, se presenta una tabla resumen de los distintos retos y misiones desarrolladas por el alumnado durante los dos cursos académicos en los que se ha venido desarrollando el proyecto.

Tabla 1.

Retos asociados a los contenidos abordados en la asignatura.

Curso 2020-2021			
Reto	Actividades Seminarios -Misiones- (herramienta tecnológica utilizada)	Tipología	Tiempo
REFORZAR LA PRISIÓN DE VENTENIÓN	Diseño 3D (<i>Tinkercad</i>)	Individual (I)	1 semana (s)
	Realidad Aumentada (<i>ZapWorks</i>)	I	1s
	Videojuegos educativos (<i>RPG PlayGround</i>)	I	2s
	Robótica y Programación (<i>Scratch</i> y <i>Micro:bit Classroom</i>)	I	1s
	Machine Learning- Inteligencia Artificial (<i>LearningML</i>)	Grupal (G)	2s
POCIONES MÁGICAS	Recursos Educativos Abiertos y el Diseño Universal para el Aprendizaje (<i>eXeLearning</i>)	I	2s
	Break Outs Educativos (<i>Genial.ly</i>)	G	2s
COLLAR MÁGICO	Protección de: dispositivos, datos personales e identidad digital, salud y entorno. Ciberdelitos. (<i>Wakelet</i> y <i>Google Doc</i>)	G	1s
LAS SABIAS	Contacto con docentes en activo y buenas prácticas educativas (Redes Sociales y <i>Google Doc</i>)	G	1s
CAZA DE ENTEL	Bases de Datos (Biblioteca UEX, <i>Dialnet</i> , <i>ERIC...</i>) y ofimática (<i>Google Docs</i>).	G	1s
Curso 2021-2022			
Reto	Actividades Seminarios -Misiones- (herramienta tecnológica utilizada)	Tipo	Tiempo
TIERRA	Diseño 3D y Realidad Aumentada (<i>Bolígrafo 3D</i> , <i>Tinkercad</i> , <i>ZapWorks</i> y <i>Co-Spaces Edu</i>)	I	2s
	Robótica y Programación (<i>Placa Makey Makey</i> , <i>Microbit</i> , <i>Makeblock Mbot</i> , <i>Clementoni Doc</i>)	G	1s
	Videojuegos educativos e Inteligencia Artificial (<i>RPG PlayGround</i> , <i>Learning ML</i> y <i>Scratch</i>)	I	3s
AIRE	Podcast y Radio Educativa (<i>Audacity</i>)	G	1s
AGUA	Recursos Educativos Abiertos y Diseño Universal para el Aprendizaje (<i>eXeLearning</i>), Break Outs Educativos (<i>Genial.ly</i>), Webquest (<i>Google Sites</i>)	I/G	2s
FUEGO	Fake News (<i>Genial.ly</i> , <i>Canvas</i> , https://breakyourownnews.com/ , herramientas para simular Tweets)	I/G	3s

	<p>- https://www.tweetgen.com/create/tweet.html, conversaciones de WhatsApp</p> <p>- https://www.fakewhats.com/generator-, páginas de periódicos –postermywall-), Memes (<i>Genial.ly</i>, <i>Power Point</i>, <i>Impress</i>, <i>Paint</i>, <i>crearmemes.es</i>, <i>iloveimg</i>, <i>Canva</i>, <i>memegenerator</i>), Cómic (<i>Genial.ly</i>, <i>Canva</i>, <i>Book Creator</i>), Análisis de contenido audiovisual (<i>YouTube</i>, <i>Tik Tok</i>, <i>cuentas de influencers educativos en redes sociales - Instagram</i>, <i>Twitter</i>, <i>Twitch</i>), Bases de datos (Biblioteca UEX, <i>Dialnet</i>, <i>Eric...</i>) y Ofimática (<i>Google Docs</i> y <i>Word</i>)</p> <p>*Desarrollan dos actividades.</p>		
ALERTA DE SEGURIDAD	<p>Protección de: dispositivos, datos personales e identidad digital, salud y entorno. Ciberdelitos (<i>Wakelet</i>, <i>Google Doc</i>). Análisis de contenidos audiovisuales (Plataformas de series como <i>Netflix</i>, <i>HBO</i>, <i>Amazon Prime...</i>), Infografía de prevención o Póster con miniconsejos (<i>Genial.ly</i>, <i>Canva...</i>),</p>	I/G	2s

Cabe destacar que en el curso 2020-2021 todas las alumnas desarrollaban las mismas misiones y la tipología de las actividades estaba marcada por las docentes. Además, a causa de la pandemia, el desarrollo de los seminarios prácticos de la asignatura tuvo lugar en modalidad virtual (*Zoom*), mientras que el desarrollo de los contenidos teóricos (clases de teoría) fue en modalidad presencial en semanas alternas. En cambio, en el curso 2021-2022 regresamos totalmente a la presencialidad y hemos apostado por diseñar el sistema de enseñanza de tal manera que sea el alumnado el personalice su propio itinerario de aprendizaje en cada reto y misión. Así, cada comunidad de brujas (grupos de máximo cinco integrantes) ha valorado si querían desarrollar cada una de las misiones que se iban presentando de manera individual o grupal. De igual modo, elegían una actividad entre las tres que se proponían por misión. Por ejemplo, en la primera misión del reto tierra, se les ofrecía la opción de realizar un diseño en 3D con la herramienta *Tinkercad* para, posteriormente, visualizar en R.A. en *Object Viewer*, una presentación de R.A. con *Zapwork* que podríamos visualizar escaneando el *Zapcode* con la aplicación *Zappar* o un escenario de R.A. elaborado con la herramienta *CoSpaceEdu*. Cada actividad contaba con sus criterios de evaluación y una calificación máxima que podían alcanzar atendiendo a la dificultad de la tarea. Todas las actividades resultantes de las misiones debían entregarlas a través del Campus Virtual de la Universidad de Extremadura. Así mismo, en el oráculo (foro habilitado en el aula virtual) podían plantear sus dudas a la Sociedad de Brujas de España. Este canal de comunicación servía también para que las docentes lanzasen el conjuro notas revelares para alertar de que ya tenían disponible las calificaciones y el *feedback* (a nivel individual o colectivo) de las misiones, así como otra información de interés.

Por otro lado, como actividad a desarrollar durante todo el semestre, se les presentó la idea de recoger todos sus aprendizajes y conocimientos en un grimorio (portfolio digital) que debían entregar a las docentes al finalizar la asignatura. El diseño era totalmente libre, contemplando el principio “Proporcionar múltiples formas de acción y expresión” del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), así podían expresarse a través de vídeos, audios, ilustraciones, texto escrito... En el curso 2020-2021 utilizaron la herramienta *Book Creator*, mientras que en 2021-2022 ellas escogieron la herramienta a emplear (principalmente *Genial.ly*, *Power Point* y *Canva*).

En cuanto al sistema de gamificación, cabe destacar que para gestionar los puntos

hechizados hemos utilizado la herramienta @MyClassGame, donde el alumnado ha podido diseñar (www.creartuavatar.com) y cargar su propio avatar en su tarjeta personal. En la misma, la docente ha ido indicando los puntos que han obtenido y las monedas con las que contaban tras comprobar que habían realizado actividades optativas como debates en *Twitter*, compartir sus recursos en redes sociales, lectura de artículos o capítulos de libro de tecnología educativa, responder a las dudas planteadas por sus compañeros y compañeros en el oráculo (foro del campus virtual), entrega de un segundo material digital con alguna de las herramientas de la misión que se está llevando a cabo durante esa semana, entrega de actividades optativas en relación a la parte teórica de la asignatura... Cada miércoles, el alumnado era el encargado de registrar su solicitud de puntos hechizados, aportando evidencias (fotos, enlaces, vídeos, informes...) en el formulario de Google habilitado para tal fin. De igual modo durante el semestre, se sorprendía al alumnado con desafíos (break outs) sobre los contenidos abordados hasta el momento a los que se enfrentaban en grupo y que también les reportaban, en caso de quedar entre los tres primeros puestos, puntos hechizados. Por otro lado, tanto la docente como el alumnado podía programar un juicio mágico para detectar si habían sido infectadas por el virus (curso 2020/2021) o eran infiltradas rebeldes en la Universidad Invisible (2021/2022). La superación de estos juicios les otorgaba puntos hechizados extra.

Estos puntos eran transformados en monedas o billetes mágicos (10 puntos hechizados es igual a 1 moneda) que, finalmente, eran empleados para adquirir productos de nuestra tienda esotérica:

- *Amuleto*: Durante dos semanas no podrá ser retado a un juicio mágico.
- *Runas de Ascenso*: Puede entregar de nuevo una actividad.
- *Runa de Tiwaz*: les permite entregar una actividad 48hrs. después del plazo establecido.
- *Adivinación*: con este poder podrán obtener una pregunta del examen final.
- *Pócima Augmentus Saberus*: Pueden pedir una sesión de aprendizaje personalizada con las docentes.

En cuanto a los materiales elaborados por las docentes, cabe destacar que, en la medida de lo posible, nosotras proporcionamos los contenidos no solo de manera textual, sino también audiovisual, para proporcionar múltiples formas de acceso a la información (principio del DUA) a nuestro alumnado. De este modo, para cada misión, la docente elabora una colección en Wakelet en la cual recoge guías, videos de interés, repositorios o ejemplos de materiales diseñados con la misma herramienta, el enlace a los recursos que se van a utilizar, etc. (p.ej. <https://wke.lt/w/s/9sld2K>). Además, en ambos cursos académicos, se pone a disposición del alumnado, dentro del aula virtual, la plataforma "Magicflix". En este espacio, compartimos los videotutoriales que hemos realizado sobre el manejo de las herramientas que hemos visto previamente en clase (seminarios). De esta forma, pueden consultar tantas veces como deseen las explicaciones de la docente, en cualquier momento y lugar en el que se encuentren e incluso solicitar vídeos a las docentes sobre dudas concretas a través del oráculo. Además, los temas teóricos y las lecturas recomendadas se encuentran recogidas en la biblioteca particular del Aquelarre de las 7 Lunas, que al igual que "Magicflix" (<https://view.genial.ly/621288780011b400177b4abd/interactive-content-magicflix-2021-2022>) y las presentaciones de cada reto, ha sido creada con la herramienta Genial.ly (p.ej. <https://view.genial.ly/615f32dab74bce0de6bd8b70> o <https://view.genial.ly/62435822a59f7900120c3a9f>).

1.3.3. Difusión de la experiencia.

Todos los recursos educativos digitales diseñados por el alumnado fruto de esta experiencia son subidos anualmente a la página web del proyecto (<https://sites.google.com/view/eduatric/inicio>) para que cualquier docente pueda acceder, jugar, descargarlos y reutilizarlos desde la pestaña de "recursos". Actualmente, contamos con más de 200 recursos clasificados por tipología: diseño 3D, realidad

umentada, videojuegos educativos, recursos educativos abiertos inclusivos, break out educativos y proyectos de inteligencia artificial. Si bien, estamos trabajando en la actualización de este repositorio para incorporar los más de 200 recursos que nuestras alumnas han diseñado también durante este semestre, los cuales incluyen algunas novedades como podcast, cómics o infografías. He de destacar que contamos con la autorización del alumnado de la asignatura para difundir sus recursos y que se recoge la autoría de estos en la página web.

De igual modo, el alumnado ha ido compartido, durante todo el semestre académico, sus creaciones con la comunidad educativa (#claustrvirtual) a través de la cuenta de Twitter del proyecto [@eduatric](https://twitter.com/eduatric) (p.ej. <https://bit.ly/3NVBr3x>; <https://bit.ly/3aNbkhf>; <https://bit.ly/3zk0YPX>; <https://bit.ly/3tdKqFx>; <https://bit.ly/3Q3yZKs>). Gracias a esta acción, han podido recibir el *feedback* de algunos docentes en activo e incluso la difusión y “me gusta” de las cuentas oficiales de las herramientas digitales que hemos empleado para el diseño de los recursos (p.ej: <https://bit.ly/38ZfRfW>). De este modo, se han establecido lazos entre nuestro alumnado y la comunidad educativa virtual.

Así mismo, el proyecto completo de la primera parte de la experiencia “*El Aquelarre de las 7 Lunas: Guardianas de la memoria*” se encuentra disponible en la página web de Didactalia (<https://bit.ly/3No42Pm>), fruto de nuestra participación en el Premio Espiral, que cuenta actualmente con más de 380 visitas. Esta experiencia también ha tenido una buena acogida en la red social Twitter (<https://bit.ly/3Q7kGUX>).

De igual modo, se está dando difusión a los hallazgos de este proyecto a través de congresos (<https://bit.ly/3mlbw9H>, <https://bit.ly/3Q45hEX>), capítulos de libros y revistas científicas especializadas en tecnología educativa. Tal es el caso del artículo “*La Inteligencia Artificial como recurso educativo durante la formación inicial del profesorado*” en la revista de alto impacto RIED (<https://bit.ly/3zsaJvk>); los capítulos “*Desarrollo de la alfabetización digital del profesorado en formación inicial a través de una experiencia gamificada*” en el libro “*Metodologías activas con TIC en la educación del siglo XXI*”, “*Los Videojuegos Educativos como Recurso para la Concienciación y Cuidado del Medio Ambiente*” en el libro “*Nuevos Horizontes para la Digitalización Sostenible en Educación*” y “*Percepción Del Profesorado En Formación Inicial sobre el uso de la I.A. en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje*” en “*Innovación E Investigación Educativa Para La Formación Docente*”. Hemos de señalar que todos los libros mencionados han sido publicados por la prestigiosa editorial Dykinson.

1.3.4. Temporalización de la actuación.

La propuesta comenzó el pasado curso 2020/2021 que contó con 14 semanas lectivas en las cuales se desarrollaron las clases teóricas y los seminarios de la asignatura. Nuestra docencia abarcó el periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 23 de abril. Así mismo, ha tenido continuidad durante el curso 2021/2022, comprendiendo 14 semanas lectivas distribuidas del 2 de febrero al 13 de mayo. Cabe destacar que debido a la gran cantidad de alumnas con las que contamos cada año, los seminarios se dividen en tres subgrupos (A, B y C) que asisten en distinto horario y día a las sesiones prácticas. De este modo, cada semana hay una clase de teoría y tres clases de seminario de dos horas de duración cada una de ellas.

En ambos cursos, la primera semana se ha designado a la sesión preparatoria en la cual se ha presentado el plan de la asignatura, así como la gamificación. De este modo, se les pone en antecedente de lo que van a vivenciar a lo largo del semestre, el rol que van a desempeñar dentro de la gamificación y su funcionamiento (puntuaciones, productos de la tienda mágica, etc.) a fin de captar su interés e incitarles a participar activamente en la asignatura. El resto de las sesiones prácticas (seminarios) se dividen en introducción del reto en base a la narrativa (10-15 minutos), explicación de las herramientas y resolución de dudas (30-50 minutos) y práctica (60 minutos). En algunos casos, tales como el diseño de videojuegos o programas de I.A., ante la dificultad de la actividad, se destina una sesión más para que desarrollen los trabajos y puedan preguntar sus dudas. Así mismo, en función de la dificultad se establecen los plazos de

entrega para cada actividad (ver tabla I). Cabe destacar que, en el curso 2021-2022, los plazos de entrega se han extendido siguiendo las sugerencias finales del alumnado del curso anterior.

El proyecto se prevé continuar desarrollándolo, el próximo curso académico 2022-2023, con el alumnado del Grado de Educación Primaria.

1.3.5. Implicación de la comunidad educativa.

Coincidiendo con el planteamiento de la misión relativa a programación y robótica en el curso 2021-2022, se planificó la charla que lleva por título “RadioEducativa OndaLlera y Robótica Educativa en Educación Infantil”, la cual fue impartida por Cintia Vivas, docente de Educación Infantil del CEIP Ciudad de Badajoz. La charla tuvo lugar el día 10 de marzo de 2022 a las 9hrs. y durante dos horas el alumnado de la asignatura tuvo ocasión de conocer diferentes iniciativas que está desarrollando el centro y, más concretamente, la docente (tapetes para robots educativos, experiencias de grabación con *Chroma Key*, grabación y edición de audios para radio educativa...). Cabe destacar que esta actividad se abrió a la totalidad de la Facultad para que todo el alumnado pudiera enriquecerse de su experiencia.

De igual modo, contamos con la colaboración de José Francisco Hurtado Masa (PAS de la Facultad de Educación y Psicología) para la misión del *Podcast*. Así, estuvo explicando el proyecto de radio educativa que se ha iniciado en nuestra facultad y las herramientas digitales (*Audacity* y *SAM Broadcaster*) que podían emplear para grabar sus podcasts o emitir en directo.

Por otro lado, en el curso 2020-2021, propusimos una misión que consistía en contactar con docentes en activo de la etapa de Educación Infantil y realizarles, de manera grupal, una entrevista para conocer qué recursos tecnológicos utilizaban en el aula, si diseñaban sus propios recursos educativos o preferían usar recursos que encontraban disponibles en internet, qué actividades desarrollaban con tecnología en clase y con qué finalidad, etc. Todos los grupos consiguieron contactar con al menos una docente en activo y realizarle una entrevista a través de *Zoom*, mensajes de audio o texto (email o redes sociales como *Twitter*) que presentaron como evidencias a las docentes. Sin duda, merecen un especial agradecimiento todas las personas participantes, pues nos encontrábamos en medio de la pandemia por la COVID-19 y sabemos que fueron tiempos de mucho trabajo para este colectivo. Si bien, no dudaron en dar respuesta a cada una de sus preguntas y destinarles unos minutos de su tiempo.

1.3.6. Transferibilidad.

A raíz de este proyecto, se ha establecido una colaboración Universidad-Escuela. En concreto, contamos con la participación y colaboración de cuatro centros educativos ubicados en la región de Badajoz. Los retos que se les plantea al alumnado de Educación Primaria de estos centros son los mismos que hemos recogido en esta gamificación, pero el grado de dificultad se ha adaptado en función de las características del alumnado participante. Se trata de un proyecto igualmente gamificado, en el que el alumnado recibe puntos hechizados cuando supera las misiones que se les van planteando (por ejemplo, usar las formas geométricas para crear una persona, un coche o una casa con el programa *Tinkercad*). Seguimos la misma dinámica para todas las misiones: introducción de la herramienta, exploración por parte del alumnado y realización de un recurso digital.

La experiencia piloto comenzó en el curso escolar 2020-2021 con el alumnado de 5º de Educación Primaria del *C.E.I.P. Nuestra Señora de Fátima* (<https://cpnsdefatimabad.educarex.es/>), un centro de Atención Educativa Preferente (CAEP) de la ciudad de Badajoz. Si bien, se ha extendido también al presente curso escolar (6º de Educación Primaria) a fin de poder trabajar todas las dimensiones de la alfabetización digital que, por tiempo, no se pudieron abordar en profundidad en el curso anterior. En este centro, todas las sesiones se realizan a través de *Zoom*. Un día a la semana, durante una hora, que dividimos en tres periodos de 20 minutos (la experiencia

se encuadra dentro de los grupos interactivos), trabajamos con cada uno de los grupos (formado por 3-4 integrantes) en la misión que estemos desarrollando en ese momento. Al inicio del curso escolar 2021-2022, se incorporaron el CEIP Arias Montano (Badajoz; <https://cpariasmontanoba.educarex.es/>) y CEIP Manuel Jesús Romero Muñoz (Los Santos de Maimona; <https://cpjromeromunoz.educarex.es/>) a la experiencia. En el primero, la experiencia se desarrolla con el alumnado de 5º de Educación Primaria de manera virtual durante una hora semanal (<https://bit.ly/3aJ5gpT>; <https://bit.ly/3GUSsbS>; <https://bit.ly/3GTakiy>; <https://bit.ly/38TaMWe>). En cambio, en el segundo centro se desarrolla de manera presencial en el Aula del Futuro, aunque tienen en común la duración de las sesiones (1 hora). En este caso, participan dos grupos de 5º de Educación Primaria y un grupo de 6º de Educación Primaria, por lo que asistimos tres horas al centro escolar.

Por otro lado, contamos también con la participación en el proyecto del *C.E.E. Antonio Tomillo* (Zafra; <https://ceeantoniotomi.educarex.es/index.php>). En este centro la experiencia se ha desarrollado durante una hora semanal hasta el mes de mayo con el alumnado de Formación Profesional Básica (FPB) y PTVA (transición a la vida adulta). Nos gustaría agradecer a estos centros que haya confiado en nosotras y se hayan embarcado en esta aventura que esperamos resulte muy satisfactoria no solo para el alumnado, sino para toda la comunidad educativa. Así mismo, animamos a otros docentes universitarios o de centros educativos no universitarios a replicar esta experiencia, adaptando las actividades al perfil del alumnado, tal y como nosotras hemos hecho en los centros escolares.

2. Información sobre el centro

Tal y como se puede consultar en la página web de la universidad (<https://bit.ly/3Q6ADuw>), la actual Facultad de Educación y Psicología es un centro con larga tradición educativa en la ciudad de Badajoz. La Facultad se encuentra conformada actualmente por cerca de 2300 Alumnos (lo que la sitúa como uno de los Centros de mayor tamaño de la UEx) y alrededor de 120 profesores y 23 miembros del personal de administración y servicios.

En el Portal de Investigación (<https://opendata.unex.es/investiga>) pueden consultar tanto los proyectos de investigación como las publicaciones de cada profesor e investigador del centro. Si bien, cabe destacar que, en los últimos años, la Universidad de Extremadura se ha caracterizado por incentivar la innovación educativa con el objetivo fundamental de garantizar la calidad de las distintas titulaciones que se imparten en esta Universidad. Más información al respecto en el siguiente enlace: <https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/servicios/sofd/areas/ie>